

Бабаев Толибжон Абдужалилович,

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

“Сиёсий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси, PhD.

ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация. Ушбу илмий мақолада Янги Ўзбекистонни қуриш жараёнида фуқаролик жамиятининг ривожланиш тенденциялари тадқиқ этилган. Мамлакатимизда фуқаролик жамиятининг тараққиёти босқичларга бўлиниб, унинг асосий специфик хусусиятлари очиқ берилди. Таҳлиллар асосида илмий асосланган хулосалар чиқарилган.

Калит сўзлар: ижтимоий-сиёсий асос, фуқаролик жамияти, тараққиёт, Янги Ўзбекистон, ислоҳот, нодавлат нотижорат ташкилотлари.

Ўзбекистон мустақиллик йилларида ўз олдига қўйган стратегик мақсад – ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини шакллантириш босқичма-босқич асосда, айрим ҳолда ютуқлар, баъзида муаммо ва камчиликлар билан кечмоқда. Юртимизда азал-азалдан жамоатчилик институтлари, асосан ўзини ўзи бошқариш органлари – маҳаллалар кўринишида намоён бўлган. Бугунги кунда юртимизда халқаро ҳуқуқнинг умумқабул қилинган принциплари ва нормаларига тўла жавоб бера оладиган ҳамда нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг фаолиятини самарали ташкил этишга зарур шароитлар яратишга қаратилган қонунчилик базаси яратилмоқда. Хусусан, Ўзбекистонда нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари фаолиятига оид қонунчиликнинг шаклланиши ва ривожланишини **тўртта босқичга** бўлиш мумкин.

Биринчи босқич 1991-2002 йилларни ўз ичига олиб, нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини ташкил этишга оид қонунчиликнинг шаклланиш даври ҳисобланади. Бу даврда бир қанча қонун ва қонуности ҳужжатлар қабул қилинган.

Иккинчи босқич 2003-2009 йилларни ўз ичига олиб, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари фаолиятининг ҳуқуқий кафолатларини ҳамда уларнинг моддий-техник салоҳиятини янада кучайтириш.

Учинчи босқич ўзида 2010-2016 йилларни қамраб олиб, фуқаролик жамияти институтларини, хусусан, мустақил ОАВ ва маҳалла институтини янада ривожлантириш ҳамда уларнинг давлат ҳокимияти органлари билан ижтимоий ҳамкорлик ўрнатишининг қонуний асосларини мустаҳкамлаш даври бўлди.

Тўртинчи босқич 2017 йилдан бугунги кунга қадар бўлган даврни ўз ичига олиб, янгиланаётган Ўзбекистонни демократлаштириш ва либераллаштириш босқичи ҳисобланади ҳамда нодавлат нотижорат ташкилотлари жамоатчилик назоратининг реал субъектига айлангани билан изоҳланади.

Фуқаролик жамияти ва унинг институционал асосларининг ривожини, энг аввало, мамлакатнинг умумий тараққиёти даражаси билан боғлиқ ҳолда кечади. Чунки, фуқаролик жамияти бевосита халқимизнинг талаб-эҳтиёжлари, ҳуқуқий маданияти, ижтимоий фаоллиги ва, ниҳоят, сиёсий тафаккурига чамбарчас боғлиқдир[1]. Шу ўринда, сўнгги 5-6 йил ичида Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини мустаҳкамлаш ва янада ривожлантириш борасида бир қанча амалий қадамлар қўйилди, дейишимиз мумкин.

Шулардан бири бу, шубҳасиз, 2020 йил 16 апрель куни қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисида”ги[2] Фармони асосида ташкил этилган Жамоатчилик палатаси бўлди. Маълумки, Президент Шавкат Мирзиёев 2020 йилнинг январь ойида Олий Мажлисга Мурожаатномасида фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш юзасидан бир қатор таклифларни илгари сурган эди. Хусусан, жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳамда давлат ва жамият ўртасида яқин ҳамкорлик ўрнатиш мақсадида у Ўзбекистон Республикаси Жамоатчилик палатасини ташкил этишни таклиф қилди[3].

Жамоатчилик палатаси иш фаолиятининг асосий йўналишлари сифатида: давлат, фуқаролар ва фуқаролик жамияти институтларининг мамлакатни янада жадал ва ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган саъй-ҳаракатларини бирлаштирувчи замонавий шаклдаги тизимли ҳамда самарали мулоқотини йўлга қўйиш ҳамда уларнинг ижтимоий манфаатлари келишилишини таъминлаш, фуқароларнинг давлат ва жамият ишларидаги иштирокини фаоллаштиришга ҳамда давлат-хусусий шерикликнинг замонавий механизмларини жорий этишга кўмаклашиш[4] каби бир қанча функциялар белгилаб берилди.

Шунингдек, Жамоатчилик палатасига “жамоатчилик эшитуви”, “жамоатчилик экспертизаси”, “жамоатчилик мониторинги” каби механизмларни қўллаш, ҳар йили Ўзбекистонда фуқаролик жамиятининг ҳолати ва ривожланиш тенденциялари тўғрисида миллий маърузалар тайёрлаш вазифалари юклатилди.

Агарда хорижий мамлакатлар тажрибасига назар ташласак, дунёнинг баъзи давлатларида шунга ўхшаш маслаҳат органлари мавжудлигини кузатиш мумкин. Масалан, Францияда Иқтисодий, Ижтимоий ва Экологик Кенгаш (СЕСЕ) мавжуд

бўлиб, у парламент ва ҳукуматга ижтимоий-сиёсий жараёнларни ривожлантириш бўйича маслаҳат-консультатив хизмат кўрсатади[5].

Россияда Жамоатчилик палатаси фуқароларнинг давлат ташкилотлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан ўзаро муносабатларини амалга ошириш учун фуқароларнинг эҳтиёжлари ва манфаатларини ҳисобга олиш, давлат сиёсатини шакллантириш ва амалга оширишда уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш мақсадида тузилган. Финляндияда Фуқаролик жамияти сиёсати бўйича маслаҳат кенгаши мавжуд бўлиб, у демократия ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш билан боғлиқ кўплаб вазифаларни бажариб келади. Германияда парламент ҳузурида, фуқаролик жамиятининг муҳим элементи бўлган давлат ва жамият ҳаётидаги фуқаролик фаоллиги масалалари билан шуғулланадиган Анкет-Комиссия (Enquete-Kommission) фаолият олиб боради. 2019 йилда Қозоғистонда турли сиёсий партиялар ва жамоат бирлашмалари, нодавлат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари, инсон ҳуқуқлари фаоллари ва етакчи экспертларни жамлаган Жамоатчилик ишончи миллий кенгаши тузилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатаси ҳуқуқий-демократик давлат ва эркин фуқаролик жамиятини шакллантиришимизда муҳим институт бўлиб хизмат қилади. Дарҳақиқат, давлат ҳокимияти органларининг самарали фаолият юритиши, пировардида, мамлакатнинг жадал тараққий этишида жамоатчилик назорати омилининг ўрни бекиёс. Ўзбекистон Республикаси Жамоатчилик палатасининг Президент ҳузурида мутлақо янги институт сифатида ташкил этилишидан кўзланган мақсад ҳам, фуқаро – жамоат ташкилотлари – давлат бирлигини мустаҳкамлаш орқали халқнинг ҳокимиятдан, ҳокимиятнинг халқдан узоқлашишининг олдини олиш, Конституциямизда белгиланган халқ ҳокимиятчилиги принципини амалда рўёбга чиқаришга қаратилган, – дея таъкидлайди Э.Туляков[6], – мухтасар айтганда, мамлакатимизда фуқаролик жамиятининг изчил ривожини таъминлаш, жамият ва давлат ишларини бошқаришда аҳоли вакиллари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ҳамда фуқаролик жамияти бошқа институтларининг нуфузи ва ролини оширишда мутлақо янги институт бўлган Жамоатчилик палатасининг роли устувор аҳамият касб этади.

Шунинг билан бирга, айрим жиҳатларга эътибор қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз. Масалан, Фармонга биноан Жамоатчилик палатаси аъзолари жами 50 кишидан иборат бўлади. Шулардан 18 нафари Президент томонидан тайинланади, 14 аъзо минтақавий жамоат палаталари раислари ҳисобланишади, фақатгина қолган 18 нафар аъзолар турли жамоат ташкилотлари вакиллари билан сайланиши белгиланган. Ушбу жараёнда фуқаролик жамияти ва демократиянинг муҳим элементи – сайлов принципи ҳисобга олинмаган. Бизнинг фикримизча, Жамоатчилик палатасининг барча аъзолари сайланиши лозим. Шундагина, у том маънодаги мустақил, жамоатчилик институтига айлана олади.

Алоҳида таъкидлаш керакки, Жамоатчилик палатаси чинакам мустақил бўлиши ҳамда ҳукумат ва давлат органлари томонидан амалга оширилаётган ишларга ўзига хос «кўзгу» вазифасини ўташи лозим. Келгусида эса мазкур Жамоатчилик палатасининг мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги роли ва аҳамияти муқаррар равишда ўсиб боради. COVID-19 ва унинг оқибатлари билан боғлиқ ҳозирги ва яқинлашиб келаётган инқирозли ҳодисалар шароитида давлат ва жамият ўртасидаги хавфли тўқнашувларнинг олдини олиш – унинг асосий вазифаси бўлиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Шунингдек, кучли фуқаролик жамиятини мамлакатда инсон ҳуқуқлари, эркинлиги ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилмасдан туриб тасаввур қила олмаймиз. Айнан шу мақсадда мамлакатимизда яшайдиган ҳар бир инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари, манфаатлари амалга ошириш тизимини янада такомиллаштириш, юртимиз тараққиётига ҳизмат қиладиган бир қатор дастурларнинг ижросини таъминлаш мақсадида 2020 йилнинг 22 июнь куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги[7] Фармони қабул қилинди.

Бугунги кунга келиб, Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари бўйича 80 дан ортиқ халқаро ҳужжатларга, жумладан, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 6 та асосий шартномаси ва 4 та факультатив протоколига қўшилган бўлиб, уларнинг амалга оширилиши юзасидан БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши ва шартномавий кўмиталарига мунтазам равишда миллий маърузаларни тақдим этиб келмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва ушбу соҳадаги ишларни янада такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар қизғин муҳокама қилинмоқда. Давлат ташкилотлари билан бир қаторда, фуқаролик жамияти институтлари фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнайди, хусусан, улар жойлардаги мавжуд муаммоларни аниқлаб, уларни самарали ва мақсадли ҳал этишга ҳисса қўшишиб келмоқда..

– Ўзбекистонда бўлаётган воқеалар жуда муҳимдир, - дейди “Human Rights Watch” халқаро ташкилотининг Марказий Осиё офиси директори С.Свердлов. – Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари соҳасида изчил қадамлар қўйилмоқда, хусусан, оммавий ахборот воситаларида сўз эркинлиги учун шароитлар яратилмоқда, суд тизимида ислохотлар амалга оширилмоқда, фуқароларнинг давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларига самарали муносабати йўлга қўйилган. Биз ушбу янги босқичга кўмаклашишга ва ҳамкорликка тайёрмиз[8].

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясида қонун устуворлигини, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашга устувор аҳамият берилишини алоҳида таъкидлаш лозим. Шунингдек, бугунги кунда оммавий ахборот воситалари ижтимоий ҳаётимизнинг барча соҳалари, жумладан, ННТ фаолиятини ёритишда

тутган ўрнини ҳам таъкидлаш жоиз. Ўзбекистондаги фуқаролик институтлари ва инсон ҳуқуқлари ҳақида жамоатчиликнинг хабардорлигини ошириш ОАВлари олдида турган асосий вазифалардан бири дейишимиз мумкин.

Шунингдек, одам савдосига қарши курашда фуқаролик жамияти институтларининг иштирокини кучайтириш, аҳолини, айниқса, хотин-қизларни тадбиркорликка, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва соғлиқни сақлашга жалб қилиш орқали бандлигини таъминлашга кўмаклашиш масалаларида нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларининг роли тобора ошиб бормоқда.

Лекин, шунинг билан бирга, мамлакатимизда ҳали-ҳамон инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш борасида муаммолар мавжуд. Булар, гендер тенглигини таъминлаш, фуқароларни меҳнат ҳуқуқларини кафолатлаш, фуқароларимизнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, ёшлар ҳуқуқларини кафолатлаш каби соҳаларда олдимизда турган вазифалар кўп. Бу нафақат Ўзбекистоннинг ички сиёсатидаги ижтимоий барқарорлик ёки ҳуқуқий тартиботни, балки халқаро муносабатлар жараёнида мамлакатимизнинг ижобий имиджга эга бўлишида ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шу боисдан 2020 йилнинг 2 июнида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги Фармони мазкур соҳада муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

Унга кўра, мамлакатимизнинг инвестициявий жозибадорлиги ва халқаро майдондаги имиджини мустаҳкамлаш, давлат органлари ва ташкилотларида халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашнинг янги механизмларини жорий қилиш, шунингдек, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларини амалга ошириш мақсадида бир қанча вазифалар белгилаб олинди. Жумладан, мамлакатда инсон ҳуқуқлари ҳимоясини кафолатлаш, аҳоли турмушдаражасини ошириш, иқтисодий фаолиятда эркинликни таъминлаш, суд-ҳуқуқ соҳасидаги моддий ва процессуал нормаларини такомиллаштиришга қаратилган ислохотларни чуқурлаштириш, ижтимоий-сиёсий ва социол-иқтисодий эркинликларни таъминлаш каби бир қанча вазифалар белгилаб берилган[9]. Шунинг билан бирга, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий тараққиёт даражасини тизимли таҳлил қилиб бориш, турли соҳаларда амалга оширилаётган туб ўзгаришларнинг Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индексларда мамлакатнинг ўрнини яхшилаш мақсадларига хизмат қилишни таъминлаш, мазкур йўналишдаги ишларнинг самарадорлигига тўсиқ бўлаётган муаммоларни бартараф этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар белгиланди.

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифалар қаторида, бевосита фуқаролик жамияти

институтларини ривожлантириш, уларнинг ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ошириш, шу жумладан, жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг замонавий шакллари ривожлантириш, ижтимоий шерикликнинг самарадорлигини таъминлашга эътибор берилган.

Мамлакатимизда турли ННТ ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари роли ошиб бораётганини қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мисолида ҳам кўришимиз мумкин. Жумладан, 2019 йил 4 октябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ислохотлар устидан жамоатчилик назорати самарадорлигини, шунингдек, фуқароларнинг демократик ўзгартиришлардаги фаоллигини оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори қабул қилинди. Унга кўра, бевосита илғор хорижий тажрибани ўрганиш ва мустақиллик йилларида шаклланган миллий амалиёт асосида нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисидаги қонунчиликни янада такомиллаштириш ва тизимлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисидаги кодекси лойиҳасини тайёрлаш бўйича вазифалар белгилаб берилди.

Бугунги кунда эса мазкур кодекс лойиҳаси давлат ва жамоат ташкилотлари, етакчи олим ва экспертлар ҳамда кенг жамоатчилик томонидан муҳокамадан ўтказилмоқда. Кодекс юзасидан фикр ва таклифларни умумлаштириш, бу борадаги ишларни таҳлил қилиш ҳамда соҳада мавжуд норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни янада такомиллаштириш ва ихчамлаштириш мақсадида Жамоатчилик палатаси, “Юксалиш” умуммиллий ҳаракати, Ўзбекистон нодавлат нотижорат ташкилотлари Миллий ассоциацияси ҳамкорлигида барча ҳудудларда тадбир ва давра суҳбатлари ўтказиш орқали таклифлар йиғилмоқда.

Жамоатчилик муҳокамасига қўйилган мазкур кодекс лойиҳасига кўра ННТларни тузиш ва фаолият юргизишлари учун қўшимча ижтимоий, иқтисодий, ташкилий ва институционал асослар яратилмоқда. Жумладан, республика, вилоятлараро ННТларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун ундириладиган давлат божи ставкалари БХМнинг 4 бараваридан 3 бараваригача; вилоят ННТлари учун – БХМнинг 2 бараваридан 1 бараваригача пасайтирилади. Фаолиятини туман (шаҳар), шаҳарча, қишлоқ ва овул ҳудудида олиб борадиган ННТни давлат рўйхатдан ўтказиш учун давлат божи ставкаси БХМнинг 50 фоизи миқдорида белгиланмоқда.

Шунингдек, ННТлар раҳбарлари ва фаоллари учун Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ва етакчи олий ўқув юртларида қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш курслари ташкил этилмоқда.

Охирги йилларда мамлакатимизда фуқаролик жамиятини ривожлантириш соҳасида жамоатчилик назорати самарадорлиги ҳамда фуқароларнинг демократик ўзгартиришлардаги фаоллигини ошириш бўйича сезиларли ислохотлар амалга

оширилаётгани алоҳида эътироф этилди. Бугунги кунда республикада турли соҳаларда ва турли даражадаги 10 минг 462 дан ортиқ нодавлат нотижорат ташкилоти, 2 минг 200 дан ортиқ диний ташкилот ва 2000 га яқин ОАВ фаолият кўрсатиб келмоқда.

Ҳозирда фуқаролик жамияти институтлари давлат органларининг шунчаки тенг ҳамкори эмас, балки уларнинг устидан назорат ҳам қилмоқда. Албатта, бундай назорат фуқароларнинг жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этишга оид конституциявий ҳуқуқларини рўёбга чиқаришга, давлат органлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлашга, улар мансабдор шахсларининг жамият олдидаги масъулиятини оширишга қаратилгандир [10].

Шу билан бирга, бугунги кунда Ўзбекистонда ННТ ва умуман, фуқаролик жамиятини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган бир қанча муаммолар ҳам мавжуд. Жумладан:

биринчидан, ижтимоий-сиёсий фанлар назариясига кўра, фуқаролик жамияти ўзининг коммуникациялари, давлатнинг иқтисодий ва сиёсий соҳаларига тегишли тамойиллардан фарқ қиладиган ўзига хос қонуниятларга асосланади. Ўзбекистоннинг фуқаролик жамияти қурилиши борасидаги модели кўп жиҳатдан патерналистик характерга эга. Яъни айнан давлат (ҳокимият) бу жараённи бошқаради, жамиятда ижтимоий фаолликни каналлаштиради, уни турли ННТлар формати орқали ижтимоий йўналтирилган ҳаракатга трансформациясини амалга ошириб келади. Том маънодаги фуқаролик жамияти эса қуйидан (социумнинг ўзидан) ва спонтан шаклда пайдо бўлиши лозим;

иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги қарорига кўра, республикамизнинг барча ҳудудларида “Нодавлат нотижорат ташкилотлари уйлари” ташкил этилиши ва ННТларга ижара тўловисиз хоналар ажратилиши белгиланган эди. Бугунги кунга келиб деярли ҳамма вилоятларда ННТ уйлари ташкил этилди. Шундай бўлсада, ушбу ташкилотлар фаолиятини амалга ошириш учун зарур бўлган моддий-техник базани замонавий асосда янгилаш ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ННТларга махсус жойларнинг етишмовчилиги долзарб бўлиб қолмоқда;

учинчидан, ННТ фаолиятини ривожлантириш долзарб масала бўлиб қолмоқда. Ҳозирда ННТларнинг кўпчилиги республика миқёсида ташкил этилмоқда. Туманлар, овуллар, чекка ҳудудларда ННТлар деярли ташкил этилмапти. Ваҳоланки, бизда асосий муаммолар айнан ҳудудларда, туманларда кўпроқ учрайди. Бу борада ҳудудларда ННТлар фаолиятини ривожлантиришга кўпроқ эътибор қаратиш лозим;

тўртинчидан, соҳадаги муаммолардан яна бири – бу нодавлат нотижорат ташкилотларини маҳаллий бюджетлар ҳисобидан қўллаб-қувватлаш тизимининг йўлга қўйилмагани эди. Жумладан, 2014 йилда қабул қилинган “Ижтимоий шериклик

тўғрисида”ги Қонунда нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш учун маҳаллий бюджетлардан маблағ ажратилиши мумкинлиги белгиланган. Бироқ, Бюджет кодексининг 71-72-моддаларида маҳаллий бюджетларнинг харажатлари кўрсатилган бўлиб, унда нодавлат нотижорат ташкилотларини қўллаб-қувватлаш харажатлари назарда тутилмаган.

Маълумки, 2020 йил “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”даги Давлат дастурининг 36-бандида Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг ўрта ва узок муддатли истиқболга мўлжалланган стратегиясини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш бўйича вазифалар белгиланган эди. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзоланган “2021-2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармон ҳамда “Нодавлат нотижорат ташкилотларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, уларнинг фаолияти эркинлиги, ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилинишини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори билан Давлат дастурида назарда тутилган вазифалар ижроси таъминланиб, нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятини янги босқичга олиб чиқувчи муҳим режалар белгилаб берилди.

Шулардан келиб чиқиб, Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларини истиқболда янада ривожлантириш бўйича айрим фикр-мулоҳазаларни билдириш лозим. Жумладан:

биринчидан, турли ННТ ва фуқаролик жамияти институтларининг эркинлигини таъминлаш, уларнинг ҳукумат ва давлат органлари билан горизантал ва вертикал муносабатлардаги ижтимоий ҳамкорликка киришиши ҳамда самарали жамоатчилик назоратини амалга ошириш бўйича реал вазифаларни амалга ошириш лозим;

иккинчидан, яқин ва узок истиқболда ННТларнинг давлат ва жамият ҳаётидаги ижтимоий-сиёсий аҳамияти тобора ошиб боради. Мамлакатдаги турли ижтимоий муаммолар, инқирозли ҳолатларда ва унинг оқибатларини юмшатишда турли жамоат ташкилотларининг асосий иштироки кучайиши мақсадга мувофиқ бўлади;

учинчидан, глобал иқлим ўзгаришлари ва минтақавий экологик муаммоларнинг кескинлашувининг салбий оқибатларни юмшатиш ҳамда унинг атроф муҳитга, инсон соғлиқига таъсирини камайтириш масалалари билан боғлиқ бўлган турли инновацион лойҳалар, ҳаракат дастурлари ва амалий чора-тадбирларни кўриши ушбу йўналишдаги ихтисослашган ННТларнинг асосий йўналишига айланиши лозим.

тўртинчидан, давлат ташкилотлари билан бирга турли ННТлар мамлакатимизда фуқаролик жамияти ҳолати ва ривожланиш тенденцияларини доимий равишда тадқиқ этиб борадиган, замонавий шаклдаги “ақл марказлари”ни яратиш вақти етиб келди. Мазкур марказларнинг асосий вазифалари бўлиб эса, фуқаролик жамиятининг

қонуний, ижтимоий-сиёсий ва институционал асосларини илмий-амалий жиҳатдан тадқиқ этиш ҳамда стратегик йўналишларни ишлаб чиқишдан иборат бўлиши даркор.

Адабиётлар

1. Абдукаримов Г., Холова Э., Мавлонов Ж., Пармонов Ф., Сеитов. А Фуқаролик жамияти институтлари салоҳиятини мустаҳкамлаш, жамиятнинг ҳуқуқий маданияти ва ижтимоий фаолигини оширишга оид Ўзбекистон тажрибаси. Ўқув қўлланма. –Т.: “Fan va texnologiya”, 2017. –184 б.
2. <https://lex.uz/> Миллий қонунчилик базаси.
3. Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. [Электрон манба]:www.UzA.uz (мурожат қилинган сана 16.04.2020)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисида”ги Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 17.04.2020 й., 06/20/5980/0450-сон.
5. Ёқубов Ш. Давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш монография. – Т.: 2018.–206 б.
6. Элдор Туляков. Жамоатчилик палатаси: янги институт, янги имкониятлар: [Электрон манба]:<https://strategy.uz/index.php?news=913>.
7. <https://lex.uz/> Миллий қонунчилик базаси.
8. Приоритет — права и интересы человека. [Электрон манба]: <http://www.jahonnews.uz/ru/obshchestvo/158/38606/>.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.06.2020 й., 06/20/6003/0708-сон.
10. Ширинов Ж. Ислохотларни олиб боришда фуқаролик жамияти институтларининг роли ошмоқда. <http://parliament.gov.uz/> - Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг расмий ваб-сайти.